

MOLEKULYAR DINAMIKADA VERLET ALGORITMINI QO‘LLANILISHI

prof. A.M.Rasulov, dots. (PhD) N.I. Ibroximov, J.M. Xodjimatov,
A.G‘.To‘xtasinov

Farg‘ona davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15471192

Anontatsiya: Ushbu maqolada molekulyar dinamika usuli bo‘yicha muvozanat tizimlarini simulyatsiya qilishda Verlet algoritmi qo‘llanilishi keltirilgan. Ushbu usulning qo‘llanilish tarixi va uni harakat tenglamalari tushuntirilgan.

Kalit so‘zlar: H-funksiyasi, empirik potentsiallar, integrallash usullari, “leap-frog” algoritmi.

Abstract: This article presents the application of the Verlet algorithm in the simulation of equilibrium systems using the molecular dynamics method. The history of the application of this method and its equations of motion are explained.

Keywords: H-function, empirical potentials, integration methods, leap-frog algorithm.

Аннотация: В статье представлено применение алгоритма Верле при моделировании равновесных систем с использованием метода молекулярной динамики. Изложена история применения этого метода и его уравнений движения.

Ключевые слова: H-функция, эмпирические потенциалы, методы интегрирования, алгоритм leap-frog.

Klassik fizikada N ta jismlarning harakat tenglamalarini faqat $N = 1$ yoki $N = 2$ bo‘lgandagina analitik yo‘l bilan yechish mumkinligi ma’lum. Albatta, ikkitadan ko‘ra ko‘proq jismlarning harakatini bashorat qilish usullarini topish katta qiziqish uyg‘otadi. Kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanib, ixtiyoriy ravishda ko‘p sonli obyektlarning harakat tenglamalarini iterativ hal qilish algoritmini ishlab chiqish orqali, N ta atom harakatini masalasini hal qilish mumkin. Bu asosiy obyekt sifatida atomlar uchun amalga oshirilganda, usul shartli ravishda “molekulyar dinamika” deb ataladi va odatda MD qisqartiriladi.

Molekulyar dinamika birinchi marta 1957 yilda Alder va Wainwright bilan hamkorlikda dimer molekulasidagi ikki atomning harakatini simulyatsiya qilish uchun ishlab chiqishgan [1]. Ular Boltsmanning H-funksiyasining xatti-harakati, o‘z-o‘zidan tarqalish koefitsientlari, 100 ga yaqin qattiq sferalarning oddiy tizimlari uchun to‘qnashuv tezligi va tezlik avtokorrelyatsiyasi kabi masalalarni ko‘rib chiqdilar [2]. Bu qisqa vaqt ichida 100 atomli [3-5] tartibli tizimlarni simulyatsiya qilish bilan davom etdi, bu o‘sha vaqtning kompyuterida juda katta natija hisoblanadi. Kompyuter eksperimenti orqali o‘rganilgan atomlar sonining ko‘payishi bilan bir vaqtda atomlar va ionlar o‘rtasidagi turli xil o‘zaro ta’sirlarni ifodalash uchun murakkab empirik potentsiallar va kuch maydonlarining rivojlanishiga olib keldi [6].

Harakat tenglamalarini integrallash usullarining eng muvaffaqiyatli seriyasi Verlet [7] tomonidan bayon qilingan ya’ni:

$$\mathbf{r}_i(t + \delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \delta t \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{2} \delta t^2 \mathbf{a}_i(t) + \dots \quad (1)$$

bu yerda, \mathbf{v}_i va \mathbf{a}_i mos ravishda i ning tezligi va tezlanishi. Harakat tenglamalari vaqt bilan teskari bo‘lishi kerakligi sababli, vaqtni orqaga qarab kuzatish ham bir xil bo‘ladi, shuning uchun:

$$\mathbf{r}_i(t - \delta t) = \mathbf{r}_i(t) - \delta t \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{2} \delta t^2 \mathbf{a}_i(t) - \dots \quad (2)$$

(1) va (2) tenglamalarni qo‘shish va qayta tartiblash tezlikni yo‘q qilishga imkon beradi, shunday qilib yangi pozitsiyalarni aniqlash mumkin:

$$\mathbf{r}_i(t + \delta t) = 2\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(t - \delta t) + \delta t^2 \mathbf{a}_i(t). \quad (3)$$

(3) tenglamada pozitsiyalar δt^4 tartibdagi xatolardan tashqari to‘g‘ri. Tezliklarni hisoblash va saqlash kerak bo‘lmasada, ular kinetik energiyani hisoblash uchun:

$$\mathbf{v}_i(t) = \frac{\mathbf{r}_i(t + \delta t) - \mathbf{r}_i(t - \delta t)}{2\delta t} \quad (4)$$

Verlet algoritmi nisbatan sodda va energiya va impulsning ajoyib saqlanishini ko‘rsatsada, tezliklarni boshqarish ba’zi sonli noaniqliklarga bog‘liq. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun Verlet sxemasini o‘zgartirish “leap-frog” algoritmiga olib keladi [8], bu yerda:

$$\mathbf{r}_i(t + \delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \delta t \mathbf{v}_i\left(t + \frac{1}{2} \delta t\right) \quad (5)$$

hamda

$$\mathbf{v}_i\left(t + \frac{1}{2}\delta t\right) = \mathbf{v}_i\left(t - \frac{1}{2}\delta t\right) + \delta t \mathbf{a}_i(t) \quad (6)$$

“leap-frog” algoritmidagi bu o‘rta bosqichdagi tezliklar, ya’ni $(t - 1/2\delta t)$ birinchi navbatda (6) tenglama bo‘yicha hisoblab chiqiladi va keyin (5) tenglamaga muvofiq pozitsiyalarni yangilash uchun ishlatiladi. Ular quyidagilardan aniqlanishi mumkin:

$$\mathbf{v}_i(t) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{v}_i\left(t + \frac{1}{2}\delta t\right) - \mathbf{v}_i\left(t - \frac{1}{2}\delta t\right)\right) \quad (7)$$

\mathbf{r}_i , \mathbf{v}_i va \mathbf{a}_i ning joriy qiymatlarini saqlaydigan algoritm talab qilinadi. Bunday yondashuvlardan biri Swope va boshqalarning “Velocity Verlet” dir. [13], u quyidagi shaklni oladi:

$$\mathbf{r}_i(t + \delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \delta t \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{2}\delta t^2 \mathbf{a}_i(t) \quad (8)$$

$$\mathbf{v}_i(t + \delta t) = \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{2}\delta t[\mathbf{a}_i(t) + \mathbf{a}_i(t + \delta t)] \quad (9)$$

(8) tenglamadan foydalangan holda yangilangan pozitsiyalarni hisoblashni o‘z ichiga oladi, so‘ngra yarim vaqt bosqichidagi tezliklar:

$$\mathbf{v}_i\left(t + \frac{1}{2}\delta t\right) = \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{2}\delta t \mathbf{a}_i(t) \quad (10)$$

Buning ortidan tezlikni hisoblashdan oldin $(t + \delta t)$ kuchni baholash va tezlanishni hisoblash:

$$\mathbf{v}_i(t + \delta t) = \mathbf{v}_i\left(t + \frac{1}{2}\delta t\right) + \frac{1}{2}\delta t \mathbf{a}_i\left(t + \frac{1}{2}\delta t\right) \quad (11)$$

Barcha vaqt integratsiyasi algoritmlari δt vaqt qadamini belgilashni talab qiladi. Bu vaqt bosqichlari fazali fazoni tez namuna olish uchun imkon qadar uzun bo‘lishi kerak. Katta vaqt qadamlari zarrachalar harakatini beqaror qilib, integratsiya jarayonida juda katta kesish xatosiga olib kelishi mumkin, shuning uchun tizimning umumiy energiyasi vaqt o‘tishi bilan tez ortishi mumkin.

Biz yuqorida muhokama qilgan molekulyar dinamika usulida qo‘llaniladigan Verlet algoritmidan bitta kristalli Ag(100) kristal yuzada va ikki metalli yadro qobig'i Ag_nCo_m nanoklasterlari cho‘ktirishni kompyuter modellashtirishda foydalanganmiz. Bunda har bir atom uchun 0,25 eV va 1,5 eV orasida o‘zgarib turadigan energiya bilan

o'rganiladi. [10] da tasvirlangan tadqiqotimizda Verlet algoritmdan foydalanib, tizim ichidagi atomlarning harakatchanligini boshqaradigan tenglamalarni vaqt o'tishi bilan ketma-ket birlashtirish uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alder, B. J., & Wainwright, T. E. (1958). Molecular dynamics by electronic computers. *Transport processes in statistical mechanics*, 97-131.
2. Battimelli, G., & Ciccotti, G. (2018). Berni Alder and the pioneering times of molecular simulation. *The European Physical Journal H*, 43, 303-335.
3. Alder, B. J., & Wainwright, T. E. (1959). Studies in molecular dynamics. I. General method. *The Journal of Chemical Physics*, 31(2), 459-466.
4. Gibson, J. B., Goland, A. N., Milgram, M., & Vineyard, G. (1960). Dynamics of radiation damage. *Physical Review*, 120(4), 1229.
5. Erginsoy, C., Vineyard, G. H., & Englert, A. (1964). Dynamics of radiation damage in a body-centered cubic lattice. *Physical Review*, 133(2A), A595.
6. Harrison, J. A., Schall, J. D., Maskey, S., Mikulski, P. T., Knippenberg, M. T., & Morrow, B. H. (2018). Review of force fields and intermolecular potentials used in atomistic computational materials research. *Applied Physics Reviews*, 5(3).
7. Verlet, L. (1967). Computer "experiments" on classical fluids. I. Thermodynamical properties of Lennard-Jones molecules. *Physical review*, 159(1), 98.
8. Hockney, R. W. (1970). The potential calculation and some applications. *Methods Comput. Phys.*, 20, 135.
9. Swope, W. C., Andersen, H. C., Berens, P. H., & Wilson, K. R. (1982). A computer simulation method for the calculation of equilibrium constants for the formation of physical clusters of molecules: Application to small water clusters. *The Journal of chemical physics*, 76(1), 637-649.
10. Rasulov, A., Ibrokhimov, N., Khodjimatomov, J., & Tukhtasinov, A. (2024). Simulating the Dynamics of Bimetallic Clusters Deposited onto a Surface Using Molecular Dynamics. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 12(8), 2820-2828.